

Racismo e vulnerabilidade ambiental: Reflexões sobre o cenário Brasileiro

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19416571>

Joenir Aparecido Flor Moreira (Licenciatura em Ciências Biológicas/ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE - Acopiara)

Email: joenir.flor09@aluno.ifce.edu.br

Antonio Cleyton Ferreira Silva (Licenciatura em Ciências Biológicas/ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE - Acopiara)

Email: cleyton.ferreira10@aluno.ifce.edu.br

Rosali Martins Silva (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional - PROFBIO, Centro de Ciências da Saúde - CCS/ Universidade Estadual do Ceará - Uece)

Email: rosali.martinss@gmail.com

Edivania Ferreira Agostinho (Mestrado Profissional em Ensino de História pela Universidade Regional do Cariri, Brasil)

Email: edivania.agostinho@ifce.edu.br

Resumo: O Racismo Ambiental parte de um conjunto de ideias e práticas que acarretam na discriminação de determinados segmentos da população, onde certas parcelas da sociedade sofrem impactos ambientais negativos, como a poluição do ar, as enchentes e o desmatamento em razão do crescimento econômico, tendo como justificativa a busca pelo desenvolvimento social em sua totalidade. Sob esse viés, este estudo visa analisar como o conceito de Racismo Ambiental foi construído, partindo da problemática do racismo e de suas implicações na contemporaneidade. A pesquisa consiste principalmente em uma revisão de literatura no portal *Google Acadêmico* dos termos: raça, racismo, racismo estrutural e racismo ambiental, também sendo realizadas buscas em outras plataformas online. Os resultados do trabalho mostraram que o Racismo Ambiental evidencia um problema complexo que reflete e perpetua as desigualdades sociais e raciais na sociedade, afetando principalmente negros, indígenas e outras parcelas da população, porém, por mais que seja notória essa denúncia da violação de direitos básicos, essa expressão ainda é negada pela sociedade civil, trazendo consigo uma série de questionamentos sobre sua validade. Dessa forma, evidencia-se a extrema necessidade de mais discussões sobre o tema, que mostrem os impactos causados por essa desigualdade e também que possibilitem ações de sensibilização que incluam a representação de comunidades historicamente marginalizadas.

Palavras-chave: Racismo ambiental; Discriminação; Negacionismo; Desigualdade.

Introdução

A questão do racismo, em suas múltiplas expressões, permanece como uma das principais fontes de desigualdade e exclusão social no Brasil. Entre as suas manifestações contemporâneas, destaca-se o racismo ambiental, que refere-se à distribuição desigual dos riscos e danos ambientais, afetando de maneira desproporcional populações negras, indígenas e outras comunidades marginalizadas (Herculano; Pacheco, 2006). Este fenômeno se evidencia quando esses grupos são sistematicamente expostos a condições ambientais degradantes, como poluição, falta de saneamento, desastres ambientais e ausência de políticas

públicas eficazes.

A discussão sobre racismo ambiental torna-se particularmente urgente no contexto brasileiro, dado seu histórico de colonialismo, escravidão e marginalização social, cujos reflexos ainda estruturam as relações sociais e espaciais do país. A persistente negação da existência do racismo, somada à invisibilização dos seus impactos nas dinâmicas socioambientais, reforça um cenário de vulnerabilidade que agrava as desigualdades já existentes.

Diante desse panorama, este trabalho tem como objetivo analisar como o conceito de racismo ambiental foi construído e de que maneira ele se manifesta no cenário brasileiro, revelando suas conexões com o racismo estrutural e as dinâmicas socioeconômicas contemporâneas. Além disso, busca-se refletir sobre os impactos desse fenômeno nas populações historicamente marginalizadas e a urgência de promover debates que resultem em ações efetivas para enfrentar essas desigualdades.

A metodologia adotada consiste em uma pesquisa bibliográfica, com levantamento e análise de publicações acadêmicas disponíveis no *Google Acadêmico*, bem como em outras plataformas online. Para Sousa, Oliveira e Alves (2021, p. 65) sobre o tipo de pesquisa:

A pesquisa científica é iniciada por meio da pesquisa bibliográfica, em que o pesquisador busca obras já publicadas relevantes para conhecer e analisar o tema problema da pesquisa a ser realizada. Ela nos auxilia desde o início, pois é feita com o intuito de identificar se já existe um trabalho científico sobre o assunto da pesquisa a ser realizada, colaborando na escolha do problema e de um método adequado, tudo isso é possível baseando-se nos trabalhos já publicados.

Assim, como critérios de busca foram utilizados os termos: raça, racismo, racismo estrutural e racismo ambiental, sendo os trabalhos encontrados incorporados nas discussões propostas ao longo deste artigo. Essa abordagem permitiu compreender tanto os fundamentos históricos e teóricos do conceito quanto suas evidências no contexto brasileiro, contribuindo para ampliar a compreensão do problema.

Um panorama da problemática do racismo e suas implicações

O racismo, define-se por uma forma de discriminação baseada no conceito de raça, que ocasiona em atitudes e práticas que trazem benefícios ou desvantagens dependendo do grupo racial que indivíduos estejam inseridos (Almeida, 2019). O mesmo se fundamenta na crença na superioridade de determinadas raças sobre outras, resultando em práticas de discriminação e

exclusão. Essa ideologia está enraizada em construções sociais e históricas que associam características físicas, como a cor da pele, a traços de caráter, inteligência e comportamento.

A manifestação do racismo pode ser analisada em diferentes níveis: individual, interpessoal e institucional (United Way, 2024). No nível individual, o racismo se expressa por meio de atitudes preconceituosas e comportamentos discriminatórios, muitas vezes alimentados por uma socialização que reforça hierarquias raciais. Já no nível interpessoal, o racismo pode manifestar-se em interações cotidianas, onde indivíduos são tratados de maneira desigual com base em sua raça.

No âmbito institucional, o racismo se revela por meio de práticas e políticas que perpetuam desigualdades. Isso inclui a discriminação sistemática nas mais diversas esferas. O conceito de "racismo estrutural" é frequentemente utilizado para descrever como essas desigualdades são mantidas por instituições e sistemas sociais que favorecem grupos racialmente privilegiados, e oprimem ainda mais os grupos desfavorecidos.

A ideia de raça, por sua vez, possuiu ao longo de sua construção dois evidentes significados, ambos altamente complexos. Nós, seres humanos, organizamos constantemente as coisas ao nosso redor por meio de classificações. Na ciência natural, o conceito de raça era utilizado para classificar as espécies animais e vegetais (Munanga, 2004), dando origem a classificações biológicas que sofreram alterações ao longo dos anos.

A partir dessa compreensão inicial, surgiu o que chamamos de racismo científico, onde a raça foi utilizada para categorizar os seres humanos por suas características físicas, como traços faciais, cor de pele, cabelo, entre outros. Por muito tempo, essa divisão serviu como uma justificativa para a ideia de superioridade de raças, acreditando-se existir grupos de seres humanos que por suas aparências fenotípicas tinham superioridade e direito sobre outros, promovendo proposições como a eugenia, que buscava o aprimoramento da raça humana com base em estudos de hereditariedade (Maciel, 1999).

No entanto, estudos como os de Witzig (1996) e outros que buscaram aprofundamento na genética mostraram que essas ideias, que por muito tempo foram embasamento para a existência da discriminação e preconceito, não tem base científica, partindo para um segundo olhar do conceito de raça, pela ótica das ciências sociais. A noção de raça como uma construção social implica que as categorias raciais não são determinadas cientificamente, mas sim construídas por contextos culturais e políticos. Essa perspectiva revela como as sociedades, ao longo do tempo, desenvolveram práticas racistas com a finalidade de desenvolver estruturas de

poder e desigualdade, perpetuando estereótipos e preconceitos.

Ao analisar o embate entre as visões biológicas e sociais de raça, os autores Pena e Birchall (2006) chegaram a três evidências científicas da inexistência de raças humanas:

A primeira é a observação de que a espécie humana é muito jovem e seus padrões migratórios demasiadamente amplos para permitir uma diferenciação e consequentemente separação em diferentes grupos biológicos que pudessem ser chamados de “raças”. A segunda é o fato de que as chamadas “raças” compartilham a vasta maioria das suas variantes genéticas. A terceira é a constatação de que apenas 5-10% da variação genômica humana ocorre entre as “raças” putativas (Pena; Birchall, 2006, p. 15).

Dessa maneira, entendemos a ideia errônea de categorizar os seres humanos biologicamente utilizando aspectos físicos, trazendo a compreensão contemporânea de um conceito construído socialmente. Diante desses olhares, percebe-se como é importante e necessário desmistificar a raça na ciência, mostrando como foi empregada e usada por muito tempo para justificar a dominação e segregação racial.

Embora o racismo venha sendo combatido ao longo dos anos, sabe-se que a sua presença ainda faz parte da estrutura de vários eixos da sociedade atual. Apesar da abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 ter sido um marco fundamental na história do Brasil, a crença de que o racismo e a escravização foram erradicados com essa data é um equívoco. Para Pinto e Ferreira (2014, p. 258), as pessoas que eram vítimas dessa prática viram-se “sem perspectivas de trabalho, de educação e de inclusão social, visto que a mão de obra europeia já estava presente”, pois mesmo com *status* de pessoas livres, não tinham um lugar preparado para recebê-los na sociedade após o fim de uma prática que vinha perdurando por séculos.

Embora não haja uma oficialização da escravização por meio da lei, o racismo continua presente na nossa realidade. A população negra ainda enfrenta inúmeras formas de discriminação, tanto no âmbito institucional quanto no social. Isso evidencia-se na desigualdade na educação, saúde, moradia, emprego entre outras muitas formas dessa manifestação.

Além disso, a discriminação racial também se expressa de forma sutil e velada, através de estereótipos, preconceitos e atitudes discriminatórias que muitas vezes passam despercebidas. É fundamental reconhecer que a abolição da escravatura não foi capaz de acabar com o racismo no Brasil. Obras como “Racismo Estrutural”, de Silvio Almeida, são referências em análises de complexidade que o racismo tomou.

Para Almeida (2019), muitas pesquisas sobre as relações étnico-raciais e desigualdade foram utilizados para justificar a inferioridade negra, porém, sem fazer críticas sobre como os negros estão inseridos na sociedade. O autor analisa a existência do racismo como estruturador das relações sociais, abordando seus impactos em diferentes aspectos sociais.

Com o passar do tempo, mesmo com a abolição da escravidão e o reconhecimento formal da igualdade racial em muitas sociedades, o racismo estrutural continuou a se manifestar de diversas formas, permeando todas as esferas da vida social, econômica e política. Nesse sentido, é necessário um esforço contínuo e coletivo para combater o racismo estrutural, promover a igualdade racial e garantir o respeito e a dignidade de todas as pessoas, independentemente da cor da sua pele.

No âmbito educacional, a Lei nº 12.711/2012, chamada de Lei de Cotas, estabelece que cerca de 50% das vagas em Universidades e Institutos Federais Brasileiros sejam destinados a alunos oriundos de escola públicas, também garantindo uma parte a minorias étnicas:

Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Brasil, 2012).

O entendimento dessa lei por parte de civis é importante para a construção de um entendimento mais amplo ao analisar o contexto brasileiro dentro do âmbito histórico, tendo como ponto o racismo estrutural. A consolidação dessa lei acentua uma linha tênue entre os problemas de discriminação associados ao cotidiano. Muitas pessoas ainda desconhecem, ou não tentam entender a importância da lei de cotas em um país com a desigualdade tão cristalizada.

Racismo ambiental: Fundamentos e evidências

Nos últimos anos, uma discussão que vem ganhando destaque na luta contra a discriminação racial e estrutural na sociedade é o racismo ambiental. De acordo com Azevedo *et al.* (2023, p. 3), pode-se definir racismo ambiental como:

[...] uma expressão que aponta para uma exposição de populações marginalizadas e/ou formadas por minorias étnicas a danos causados pela degradação ambiental, é um termo utilizado para se referir ao processo de discriminação que populações periféricas ou compostas de minorias étnicas que sofrem através da degradação ambiental.

O surgimento dessa expressão foi atribuído ao Dr. Benjamin Franklin Chavis¹, que liderou um movimento por justiça ambiental em 1982, quando moradores da comunidade negra de *Warren County* descobriram que seria instalado nas proximidades um aterro que continha bifenilo policlorado (Silva, 2012), esse composto químico pertence a classe dos poluentes orgânicos persistentes (POPs)², que estão presentes em diversas amostras indicadoras de contaminação ambiental (Mohr; Costabeber, 2012).

No Brasil, a discussão acerca da temática começou a ter notoriedade no final do século XX. No ano de 1998, membros do Movimento de Justiça Ambiental vieram ao país com a finalidade de compartilhar experiências e promover relações com organizações brasileiras que estivessem dispostas a formar alianças na resistência aos processos de exportação da injustiça ambiental (Almeida; Pires; Totti, 2015).

No cenário brasileiro, a existência de racismo ambiental é evidente e se expandiu para outros povos, uma vez que as comunidades mais vulneráveis e marginalizadas, em sua maioria compostas por pessoas negras e indígenas, são as mais afetadas por problemas ambientais. Essas populações muitas vezes vivem em áreas degradadas, próximas a indústrias ou aterros sanitários, sofrendo com a poluição do ar, da água e do solo, além de estarem mais expostas a desastres ambientais como deslizamentos de terra e enchentes.

Essa realidade pode ser compreendida através de uma análise histórica que considera as dinâmicas de colonização, expropriação territorial e políticas públicas discriminatórias. Desde o período colonial, a estrutura fundiária foi estabelecida de maneira a favorecer os colonizadores, resultando na marginalização dessas comunidades e na perda de suas terras ancestrais. A luta por reconhecimento e direitos territoriais é um elemento central na história dessas populações, que frequentemente se veem forçadas a ocupar áreas periféricas, onde as condições ambientais são desfavoráveis e os serviços básicos são insuficientes.

A urbanização acelerada e desordenada nas cidades brasileiras exemplifica essa problemática. O crescimento urbano, impulsionado por migrações internas e pela busca por melhores condições de vida, levou à formação de favelas e assentamentos informais em regiões com alta vulnerabilidade ambiental, como encostas ou áreas ribeirinhas. Essas localidades são

¹ Líder afro-americano de direitos civis, chegou a trabalhar ao lado do Dr. Martin Luther King Jr. na luta contra o preconceito racial nos EUA. Participou em 1982 dos protestos do Condado de Warren na Carolina do Norte pela Justiça Ambiental.

² Os POPs são substâncias perigosas por possuírem uma combinação de características físicas e químicas, tais como: semi volatilidade, persistência, bioacumulação e toxicidade.

frequentemente expostas a riscos naturais, como inundações e deslizamentos, exacerbados pela falta de infraestrutura adequada e pela ausência de políticas públicas que garantam direitos à moradia digna. Assim, a intersecção entre desigualdade socioeconômica e vulnerabilidade ambiental revela como as estruturas de poder históricas continuam a impactar a vida das populações negras e indígenas, limitando seu acesso a ambientes seguros e saudáveis.

Recentemente, vários casos de desastres ambientais que afetaram drasticamente essas populações foram registrados. Em 2015 aconteceu uma das maiores tragédias ambientais brasileiras, a qual a barragem de Fundão, propriedade da mineradora Samarco, rompeu-se despejando cerca de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro, ocasionando na morte de muitas pessoas, poluindo e destruindo a vegetação em seu entorno.

Figura 1 - Rompimento da barragem de Fundão, em 2015.

Fonte: Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Já no ano de 2019 outra catástrofe acometeu nosso país, a barragem da Mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho, se rompeu, causando a morte de cerca de 272 pessoas e espalhando resíduos de minério pela bacia do Rio Paraopeba. Desastres como esses:

[...] constituem atualização dos cenários de riscos passados, o que inclui tanto os intensivos relacionados à segurança na operação das atividades de mineração e suas barragens, com todos os procedimentos de licenciamento, monitoramento e fiscalização que falharam seguidamente, como também os relacionados à situação de saúde e riscos ambientais que já existiam (Freitas et al., 2019, p. 2).

Análises feitas por (Silva; Heller, 2020) sobre os rompimentos de ambas as barragens e o acesso à água das comunidades evidenciam que os grupos mais afetados são de pessoas que já possuem outras vulnerabilidades e necessidades de direitos básicos. Somando-se a isso, muitas vezes essas comunidades não são consultadas ou participam das decisões que afetam seu meio

ambiente, o que agrava ainda mais sua situação vulnerável em relação à degradação ambiental.

Figura 2 - Desigualdade na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo.

Fonte: BBC News Brasil - Johnny Miller/Reprodução.

A imagem acima traz uma crítica a um problema recorrente na atualidade, podemos ver uma divisão entre duas realidades. De um lado, pessoas que vivem em mansões milionárias próximas de um lago e possuem uma vida confortável, de outro, uma comunidade pobre que vive em barracos e que está suscetível a diversos desastres.

O cenário dialoga com as relações socioeconômicas e ambientais do nosso país, ora, se a população com menor capital econômico, é justamente a que sofre ao tentar *subir na vida*, por conta do racismo, pode-se inferir a partir disso que se tem um círculo vicioso. emergidas em um mar de desigualdades, se faz importante um modelo de intervenção pública, que esteja voltado proteger essas famílias, bem como, garantir segurança.

O dever da administração pública é mitigar esses desastres, sejam eles naturais, tecnológicos ou antropogênicos. O estado racista acaba exercendo um impacto nessas populações marginalizadas, e isso pode ser compreendido através do conceito de necropolítica, que se refere ao uso do poder para decidir quem pode viver e quem deve morrer. Este modelo fortifica a violência estrutural, a utilizando como uma ferramenta para oprimir grupos historicamente apagados.

Isso se reflete na falta de políticas públicas que garantam direitos básicos, como saúde e segurança. Assim, quando a vida dessas pessoas é vista como menos valiosa, justifica-se a violência e a negligência por parte do estado. O controle territorial também é uma característica marcante desse cenário.

Estados racistas limitam frequentemente o acesso das comunidades marginalizadas a

recursos essenciais por meio de deslocamentos forçados ou criação de zonas de exclusão. Além disso, a estigmatização dessas populações na mídia e na cultura contribui para reforçar estereótipos negativos que legitimam políticas discriminatórias. Essa representação transforma indivíduos em "inimigos" ou "ameaças", resultando em ações violentas contra eles.

Outra população frequentemente afetada por essas disparidades sociais são os povos originários. Uma das manifestações de discriminação está na destruição de seus territórios e recursos naturais, onde empresas buscam constantemente explorar áreas pertencentes aos indígenas para exercer atividades como mineração, agronegócio e construção de infraestruturas, sem levar em consideração os impactos negativos sobre o meio ambiente e sobre as pessoas que residem nos locais e que dependem daquelas terras para sua sobrevivência física e cultural.

Durante a pandemia de COVID-19³, os povos indígenas Yanomami sofreram drasticamente com o aumento do garimpo ilegal em seu território (Fontes, 2022), como observamos na figura 3. A terra dessa população, localizada no extremo norte do Brasil, na porção oeste de Roraima e norte do Amazonas, na Amazônia, foi homologada por decreto do ano de 1992 (Brasil, 1992).

Figura 3 - Garimpo ilegal na região do Parima, na terra indígena Yanomami, às margens do rio Uraricuera, no município de Alto Alegre, em Roraima.

Fonte: O Globo/Divulgação.

A vida dos Yanomamis é descrita pela centralidade da comunidade e pela cooperação entre seus membros. Eles representam o maior grupo indígena do Brasil que vive em isolamento quase total. Sua habitação em áreas de difícil acesso levou a registros por parte de expedições científicas e na demarcação de fronteiras, sendo que a primeira notícia histórica sobre esse povo

³ A COVID - 19, doença causada por um tipo de coronavírus, que recebe o nome de SARS-CoV-2, foi dada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020.

remonta a 1787 (Agostinho, 2018).

A preservação do ambiente é fundamental para a sobrevivência dos Yanomamis, pois dependem da floresta para a obtenção de alimentos, medicamentos e materiais para suas atividades cotidianas, no entanto, sua história é marcada pela resistência, pois enfrentaram diversos conflitos com colonizadores, garimpeiros e fazendeiros que invadiram suas terras (Hutukara, 2021).

A luta pela demarcação e proteção de seus territórios é constante e muitas vezes violenta, resultando em perdas e deslocamentos de comunidades inteiras, sendo “ [...] dificultada ainda mais perante ao enfraquecimento e negligência na aplicação de políticas de proteção ambiental em frente as autorizações para exploração de recursos minerais em suas terras” (Fontes, 2022, p. 687).

Considerações finais

Diante dos dados apresentados, casos como os descritos mostram que o Racismo Ambiental é uma questão séria, que tem impactos reais na sociedade. Porém, por mais notória que seja a necessidade de debates sobre a temática, observa-se uma postura que visa desqualificar e negar a existência do racismo no contexto das questões ambientais. Trata-se de uma forma de negar a disparidade no acesso a recursos naturais, nos desastres ambientais e nas políticas de conservação ambiental que afetam de forma desproporcional as comunidades negras e indígenas.

Essas práticas ignoram evidências e estudos, como a localização de áreas industriais poluentes em bairros periféricos, a falta de acesso à água potável e saneamento básico em muitas comunidades indígenas, e a remoção forçada de comunidades afrodescendentes de seus territórios em nome da conservação ambiental.

Aspectos sociais como as disparidades raciais na exposição a poluentes, localização de lixões, escassez de recursos naturais e falta de representações são manifestações desse problema complexo que precisa ser reconhecido e abordado. Nesse contexto, ignorar ou minimizar essa forma de discriminação só aumenta as desigualdades e injustiças sociais que existem no nosso país.

Uma das principais características do racismo estrutural e ambiental é a invisibilidade das suas práticas e impactos, tornando mais difícil a identificação e combate a essas formas de discriminação. Para combatê-los, é necessário promover a justiça ambiental e racial, garantindo o acesso equitativo a recursos naturais, saúde, moradia digna e oportunidades econômicas para

todas as pessoas. Isso requer ação governamental, políticas públicas voltadas para a inclusão e participação das comunidades afetadas, e a conscientização da sociedade sobre as interseções entre raça, meio ambiente e poder.

Assim, é importante estudar os fenômenos sociais e históricos do racismo estruturado nas instituições e práticas sociais, que reforçam e perpetuam a desigualdade racial em diversas áreas, como educação, saúde e justiça. Isso possibilita enfrentar problemas como o racismo ambiental de forma efetiva, buscando soluções que garantam a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos de todas as comunidades.

Referências

AGOSTINHO, Pedro. A questão Yanomami: dois caminhos de política indigenista. **Anuário Antropológico**, v. 6, n. 1, p. 267-276, 2018. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/anuarioantropologico/article/view/6203>. Acesso em: 17 abr. 2024.

ALMEIDA, Daniela dos Santos; PIRES, Thula; TOTTI, Virgínia. Racismo ambiental e a distribuição racialmente desigual dos danos ambientais no Brasil. **Relatório PIBIC**, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2015/. Acesso em: 16 abr. 2024.

ALMEIDA, Silvio. **Racismo estrutural**. São Paulo: Pólen Editorial, 2019.

AZEVEDO, Ana *et al.* Racismo ambiental. **Revista Científica Doctum Direito**, v. 1, n. 9, p. 1-12, 2023. Disponível em: <http://revista.doctum.edu.br/index.php/DIR/article/view/437/373>. Acesso em: 15 abr. 2024.

BRASIL. **Decreto de 25 de maio de 1992**. Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Yanomami, nos Estados de Roraima e Amazonas. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 26 maio 1992. Seção 1, p. 6457.

BRASIL. **Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012**. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 ago. 2012. Seção 1, p. 1.

ESTEVÃO, Amélia. COVID-19. **Acta Radiológica Portuguesa**, v. 32, n. 1, p. 5-6, 2020. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/actaradiologica/article/view/19800>. Acesso em: 19 abr. 2024.

FONTES, Yago Magalhães. A vulnerabilidade dos povos indígenas do Norte perante ao garimpo da vida dos povos Yanomami. **Pensar Acadêmico**, v. 20, n. 3, p. 682-690, 2022. Disponível em: <https://pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/pensaracademico/article/view/3493>. Acesso em: 16 abr. 2024.

FREITAS, Carlos Machado de *et al.* Da Samarco em Mariana à Vale em Brumadinho:

**REVISTA
NZINGA**
Diálogos acadêmicos
e lutas sociais
movimentos negros,
periféricos, indígenas
e mulheristas

desastres em barragens de mineração e Saúde Coletiva. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, p. 1-7, 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csp/a/5p9ZRBrGkfrmtPBtSLcs9j/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 17 abr. 2024.

HERCULANO, Selene; PACHECO, Tania. **Racismo ambiental**: o que é isso. Rio de Janeiro: Projeto Brasil Sustentável e Democrático: FASE, 2006.

HUTUKARA. **Histórico de conflitos**. Disponível em:

<http://www.hutukara.org/index.php/hay/historico-dos-conflitos>. Acesso em: 17 abr. 2024.

MACIEL, Maria Eunice. A eugenia no Brasil. **Revista do Programa de Pós-Graduação em História**, n. 11, p. 121-143, 1999. Disponível em:

<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31532/000297021.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2024.

MOHR, Susana; COSTABEBER, Ijoni Hilda. Aspectos toxicológicos e ocorrência dos bifenilos policlorados em alimentos. **Ciência Rural**, v. 42, n. 3, p. 559-566, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cr/a/z6fDQNQFgxZgFBqLSC6nGgB/>. Acesso em: 16 abr. 2024.

MUNANGA, Kabengele. **Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia**. In: _____. Programa de educação sobre o negro na sociedade brasileira. [S.l.]: [s.n.], 2004. p. 15-34.

PENA, Sérgio; BIRCHAL, Telma. A inexistência biológica versus a existência social de raças humanas: pode a ciência instruir o etos social? **Revista USP**, n. 68, p. 10-21, 2006.

PINTO, Márcia Cristina Costa; FERREIRA, Ricardo Franklin. Relações raciais no Brasil e a construção da identidade da pessoa negra. **Revista Pesquisas e Práticas Psicossociais**, v. 9, n. 2, p. 256-266, 2014. Disponível em:

http://www.seer.ufsj.edu.br/revista_ppp/article/view/933. Acesso em: 15 abr. 2024.

SILVA, Lays Helena Paes e. Ambiente e justiça: sobre a utilidade do conceito de racismo ambiental no contexto brasileiro. **E-cadernos CES**, n. 17, p. 85-111, 2012. Disponível em:

<https://journals.openedition.org/eces/1123>. Acesso em: 16 abr. 2024.

SILVA, Priscila; HELLER, Léo. Rompimento da barragem em Brumadinho e o acesso à água das comunidades atingidas: um caso de direitos humanos. **Ciência e Cultura**, v. 72, n. 2, p. 47-50, 2020. Disponível em:

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252020000200013&script=sci_arttext. Acesso em: 17 abr. 2024.

SOUSA, Angélica Silva; OLIVEIRA, Guilherme Saramago; ALVES, Laís Hilário. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 43, 2021. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336>. Acesso em: 26 maio 2025.

UNITED WAY NCA. **Os quatro tipos de racismo**. Washington, D.C., 2024. Disponível em: <https://unitedwaynca.org/blog/os-quatro-tipos-de-racismo/>. Acesso em: 17 jun. 2025.

**REVISTA
NZINGA**

Diálogos acadêmicos
e lutas sociais
movimentos negros,
periféricos, indígenas
e mulheristas

VITÓRIA, Bárbara Zacher. **Sobre memes e mimimi: Letramento histórico e midiático no contexto do conservadorismo e intolerância nas redes sociais.** 2019. 122 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de História) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação, Florianópolis, 2019. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/432294?mode=full>. Acesso em: 15 abr. 2024.

WITZIG, Ritchie. The medicalization of race: scientific legitimization of a flawed social construct. **Annals of Internal Medicine**, v. 125, n. 8, p. 675-679, 1996.